

Dela kumene kuli nyumba	Nambala ya Kafukufuku	Nambala ya chizindikiro cha nyumba

CHIKALATA CHA CHILOREZO

MUTU WA KAFUKUFUKU

3a. The epidemiology of *E. coli* and non-typhoidal *Salmonella* at a household level in Malawi

Chikalata chachilorezo chofotokozedwa bwino nformed Cha makolo /Opereka chisamaliro kwa otenga nawo mbali mukafukufuku

Chonde zungulizani Inde kapena Ayi pofuna kutsimikizira kuti mwavomereza kapena simukuvomerezana ndi mfundo zili m'munsimu:

Ndikuvomereza kuti mwana wanga.....(Dzina lonse la mwana/ munthu) amene ndikuyang'anira akhoza kutenga nawo mbali mukafukufuku ali m'mwambayu wa Malawi-Liverpool Wellcome Trust research project.	Inde / Ayi
Kafukufukuyu wafotokozedwa kwa komanso kwa ine, ndipo tawerenga chikalata cha uthenga kwa wotenga nawo mbali, chimene ndingathe kusungira malekodi anga.	Inde / Ayi
<ul style="list-style-type: none"> Ine komanso mwana wanga anali ndi mwayi wofunsa mafunso ndipo ndine wokhutitsidwa ndi mayankho amene aperekedwa. 	Inde / Ayi
<ul style="list-style-type: none"> Ndikumvetsa kuti kutenga nawo mbali zikutanthauza kuti ndine wokonzeka kuvomereza kuti mwana wanga: <ul style="list-style-type: none"> afunsidwe mafunso ndi wopangitsa kafukufuku, amene azilemba mfundo pa nthawi imene kafukufukuyu akuchitika, Kupeleka zoyesa za chimbudzi pa maulendo atatu a kafukufuku 	Inde / Ayi

Ndikuvomereza kuti ngati kachiroombo ka *E. coli* kapena non-typhoidal *Salmonella* kangapezeke mu zoyesa zimene mwana wanga angapereke, kapena ngati bacterial DNA angapezekmo, zoyezazi zidzatumizidwa ku UK, Kenya kuti ntchito yoyeza ya ndondomeko ya **whole genome sequencing** ikachitike. Palibe zoyesa zina zilizonse za munthu zimene zidzatuluka m' Malawi.

Inde / Ayi

-
- **Kuteteza uthenga**
Uthenga umene ungatengedwe pamene mafunso akufunsidwa udzakhala ndikukonzedwa ndiopangitsa kafukufuku kuti udzagwiritsidwe ntchito ngati gawo limodzi lounikira ntchito ya kafukufukuyu
- Ndikumvetsa kuti uthenga wina uliwonse (dzina lonse la mwana /munthu) umene ungaperekedwe ndiwachinsinsi, ndipo palibe uthenga wina uliwonse umene ungaikwe pambalambanda munthu wina aliyense mu lipoti lina lililonse pa ntchitoyi, kapena kwa munthu wina aliyense. Palibe uthenga wina uliwonse umene ungaikwe pa mbalambanda munthu umene ungalembedwe mu mabuku. Uthenga wina uliwonse woika munthu pa mbalambanda siudzagawidwa ku bungwe lina lililonse.
- Ndikumvesetsanso kuti (Dzina lonse la mwana /munthu) kutenga nawo mbali ndikozipereka, choncho akhoza kusankha kusatenga nawo mbali mugawo limodzi kapena magawo onse a ntchitoyo, komanso akhoza kapena ndikhoza kutuluka mukafukufuku nthawi ina iliyonse popanda kutulutsidwa kapena kuletsedwa mwa njira ina iliyonse.

Dzina la wotenga nawo mbali: (Chonde lembani)

Zaka za wotenga nawo mbali:.....

Makolo/Dzina la wopereka chisamaliro

Ubale pakati pa inu ndi wotenga nawo mbali:

.....

Sayini/chidindo cha chala cha kholo/wopereka chisamaliro:

.....Deti:.....

Chitsimikizo cha mboni yopanda mbali:

Ine, _____, ndikutsimikizira kuti _____
wavomereza kutenga nawo mbali mukafukufuku amene ali m'mwambamu

Sayini: _____ Deti: _____

Sayini ya wogwira ntchito amene akutenga chilorezo: _____
(Deti) _____